

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and
Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq

Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

اللجنة العلمية - Science and Evaluation Board - Bilim ve Değerlendirme Kurulu

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
Prof. Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Turkiye
Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نزوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من اختلال الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study of Cascade Solar Still.....1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie.....10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test.....22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33 التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجًا
د. هندة بوحامد

53 واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالملكة العربية السعودية"
د. إلهام شيلي

70 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22.....
الدكتور لعباسة طارق

85 التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي.....
د. جيداء رجب صيام

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi*	98
Furkan Doğru	
Prof. Dr. Asım Çoban	
The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test.....	114
Mastura A. Abdoalshafie Efhema	
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi*	126
Furkan Doğru	
Prof. Dr. Asım Çoban	
İnsan Kaynakları Yönetiminde Yenilikçi ve Dönüştürücü Üretken Yapay Zeka Modeli.....	142
Öğretim Görevlisi Dr. Nazlı Gönül Kocaman	
Kamusal Alan Olarak Suyun Kullanımına Yönelik Mimari Bir Değerlendirme	148
Dr. Öğretim Üyesi Rojat Aksoy Işık	
Histoire de L'architecture de Sante en Tunisie.....	163
Hakima Trimeche	
Consumption Habits of Adana's Local Delicacies and Their Relationship with Socio-Demographic Factors	181
Prof. Dr. Şinasi Akdemir	
Assoc. Prof. Dr. Ufuk Gültekin	
Res. Asst. Dr. Tuğçe Kaya	
Ö. Faruk Bostancı	
Senior Agricultural Engineer Kasım Eren Tuna	

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

The Effects of Online Shopping on Consumer Habits and Family Budget: A Case Study of Adana Province196

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Res. Asst. Dr. Tuğçe Kaya

Senior Agricultural Engineer Kasım Eren Tuna

Assoc. Prof. Dr. Ufuk Gültekin

Amatör Futbolcularda Jumpmetre ile Yapılan Dikey Sıçrama Testinin Güvenirliği208

Şahika Yıldırım

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Ragbicilerde Performans Devamlılığı için Patlayıcı Kuvvet, Anaerobik Güç ve Aerobik Dayanıklılık
Özelliklerinin Belirlenmesi.....213

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

SJFT Skorları ile Elastik Kuvvet Özelliklerinin Takibiyle Judo Performansında Sürdürülebilirliğin Sağlanması
.....219

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Mertcan Gülce

Histoire de L'architecture de Sante en Tunisie

Hakima Trimeche

Docteure en Sciences de L'architecture

**Architecte Maitre Assistante a L'Ecole Nationale D'architecture et D'urbanisme de Tunis
(Enau), Ucar, Tunisie.**

Résumé :

Cet article explore l'histoire de l'architecture hospitalière en Tunisie, une thématique peu étudiée malgré son importance historique, culturelle et sociale. Il met en lumière les transformations des établissements de santé, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, en soulignant l'influence des dynamiques culturelles, religieuses, et coloniales.

L'objectif principal est de retracer les grandes étapes de cette évolution, en s'appuyant sur une analyse historique et typologique des lieux de santé. Cette étude montre comment les progrès médicaux, les contextes socio-économiques, et les interactions entre pensée traditionnelle tunisienne et rationalisme occidental ont influencé la conception des hôpitaux. Trois grandes mutations de l'architecture hospitalière tunisienne sont identifiées, révélant une continuité des principes d'hygiène malgré les ruptures formelles et fonctionnelles.

Mots-clés: Architecture hospitalière, patrimoine hospitalier, espace de soins, mutations, morphologie.

Introduction

Le secteur hospitalier présente un certain intérêt, relativement à son architecture qui évolue avec le contexte socio-culturel et les découvertes scientifiques. En Tunisie, ce thème est suffisamment riche pour nous interpeller et constituer un domaine d'investigation qui nous permettra de remonter aux différentes périodes qui ont marqué le caractère spécifique de l'espace architectural sanitaire.

De l'Antiquité à l'époque médiévale, puis à l'ère ottomane et contemporaine, de nombreuses recherches et ouvrages ont été consacrés à l'histoire de l'architecture et de la médecine en Tunisie. Cependant, aucun d'entre eux n'a pleinement exploré l'évolution des établissements de santé dans leur ensemble. C'est pour répondre à cette lacune que nous nous proposons de retracer les grands moments de l'histoire de l'architecture hospitalière en Tunisie, laquelle témoigne d'une riche tradition médicale et d'une évolution marquée par les dynamiques culturelles, religieuses et coloniales.

Aujourd'hui, bien que l'hôpital tende de plus en plus à devenir un espace virtuel et technologique, il reste avant tout un espace physique, un lieu de soins. Au fil des siècles, ces

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

lieux ont vu se développer des bâtiments caractéristiques, imprégnés de principes fondateurs et unificateurs.

Nous allons explorer, en nous appuyant sur une étude des cas, le patrimoine hospitalier de la Tunisie, tout en montrant les mutations formelles et fonctionnelles qui reflètent de manière frappante l'interaction entre les avancées techniques et scientifiques, et le contexte socio-culturel et économique. Cette étude examine également l'évolution des établissements hospitaliers en Tunisie, en identifiant les différents facteurs déterminants qui ont influencé leur conception.

La méthode adoptée repose sur une analyse historique et typologique des lieux de santé, basée sur l'observation des caractéristiques architecturales et spatiales qui y sont présentes. Cette réflexion nous a conduits à établir une taxinomie des lieux de santé, valorisant non seulement l'approche descriptive des monuments, mais aussi l'explication des spécificités architecturales du bâti.

L'analyse débute par une vision élargie du contexte local, permettant d'explicitier les caractères architecturaux et les facteurs qui les déterminent. Elle s'étend également au contexte global, montrant l'influence de l'architecture hospitalière mondiale sur celle de la Tunisie, afin d'exposer les arguments à l'origine de la diversité morphologique des établissements de santé.

Sur Les Traces Des Premiers Lieux de Soins en Tunisie

En se référant à notre mémoire¹ et nos travaux de recherche, nous allons parcourir les grandes étapes qui ont marqué l'apparition des catégories typologiques et chronologiques des établissements hospitaliers existants en Tunisie.

L'histoire de l'architecture hospitalière en Tunisie, dont il est question ici, nous révèle que depuis l'antiquité, l'évolution des morphologies hospitalières semble pouvoir se développer en cinq périodes : L'antiquité, Le moyen âge, la Période pré-coloniale, la Période coloniale et la Période post-coloniale

Les lieux de soins de L'antiquité

Dans toutes les civilisations antiques, les thermes ont occupé une place importante dans la vie sociale ainsi que dans l'organisation générale des villes. Ils représentaient un lieu de soins et de vie en groupe de toutes les couches sociales dans des espaces où l'eau thermale joue le plus grand rôle sur le corps humain. C'est elle la source de la santé, de la propreté et de la pureté. En Tunisie, les thermes sont les seuls traces d'établissements sanitaires antiques, laissées par les romains. Ces thermes associés aux sources naturelles, constituent l'une des moyens curatifs parmi les créations originales de l'empire romain.

Parmi les thermes romains rencontrés en Tunisie, nous citons les thermes d'aqua Carpitanae qui se trouvent à sept kilomètre de Korbous, les thermes d'Esculape à Djebel Ouet, les thermes d'antonin à Carthage. Ces derniers présentent des espaces partagés en deux parties symétriques. Le bâtiment s'organise de façon similaire aux édifices de la capitale de l'empire²

¹ HAKIMA TRIMECHE, analyse des lieux de soins pour une définition appropriée de l'hôpital, mémoire d'étude approfondie en architecture, Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis, 2002

² L'Empire romain (latin : Imperium romanum) est le nom donné à la domination romaine antique entre 27 av. J.-C. et 476 ap. J.-C.. Durant cette période de cinq siècles, l'État romain s'est agrandi au point d'englober un territoire allant de la Maurétanie Tingitane (Maroc) jusqu'à la Mésopotamie, et de la Bretagne (Angleterre) jusqu'à l'Égypte, créant ainsi l'une des plus grandes entités politiques de l'Histoire, qui influença profondément le monde méditerranéen, sur le plan culturel, linguistique et finalement

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

en particulier l'alignement des espaces chauffés, tout en présentant une solution originale sur les plans technique et esthétique.

Figure 1 Les plans des thermes d'antonins à Carthage

religieux, tout en assurant la conservation de la civilisation grecque antique reçue en héritage. La période impériale fut aussi un temps de développement des échanges économiques, facilité par la construction d'un important réseau routier qui a existé parfois jusqu'à l'époque moderne.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

La circulation des usagers dans cet espace chaud s'effectue en demi-cercle, cette circulation étant facilitée par la forme octogonale de certaines pièces centrales, la présence d'une piscine chauffée étant un signe supplémentaire du luxe de l'édifice³. Si le pavillon central est de taille comparable aux autres édifices thermaux, avec une surface de 18 000 à 19 000 m², l'emprise totale du complexe est d'environ 35 000 m² ⁴. Un tel complexe nécessitait un approvisionnement en eau important et surtout régulier. L'ensemble thermal était donc alimenté par l'aqueduc de Zaghouan, du nom du Djebel Zaghouan situé à 70 kilomètres de la cité, qui apportait environ 30 000 mètres cubes par jour⁵ à partir de son édification à l'époque de l'empereur Hadrien⁶.

Les lieux de soins du moyen âge:

Les lieux de soins du moyen âge qui, sous l'influence religieuse, et selon les pratiques thérapeutiques de l'époque (médecine arabe, pratiques magico-religieuse...), adopte l'allure des demeures arabo-musulmanes, on cite le groupe constitué des demnas, bimaristans, et zawayas. Les lieux de soins de l'époque ne présentent pas de réflexions nouvelles au niveau de l'organisation formelle, plutôt ils s'inscrivent dans des vieux édifices ou dans des constructions nouvelles tout en respectant l'armature urbaine essentielle de la médina et de l'architecture arabo-musulmane.

- 1- **Sous les Aglabides** : Selon H. Amar⁷, au début du IX^{ème} siècle, les princes Aglabites instituèrent pour la première fois un hôpital « maristan » à Kairouan près la jamâa Es-Sebt (la mosquée de samedi) sur un terrain nu « demna » dont le plan (voir fig.2) est reconstitué d'après les investigations de H.H. Abdulwahab⁸. Il s'agit d'un maristan destinée à accueillir les lépreux, afin de recevoir des soins, prodigués par les médecins du prince et des médecins privées, et d'éviter la contagion. Des hôpitaux semblables à la demna, ont été créés à Sousse et Sfax.

³ YVON THEBERT, Thermes romains d'Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, éd. École française de Rome, Rome, 2003, p. 307

⁴ YVON THEBERT, *op. cit.*, p. 141

⁵ HEDI SLIM et NICOLAS FAUQUE, *La Tunisie antique. De Hannibal à saint Augustin*, éd. Mengès, Paris, 2001, p. 186

⁶ PIERRE GROS, *L'architecture romaine du début du III^e siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire*, tome 1 « Monuments publics », éd. Picard, Paris, 1996, p. 412

⁷ H. AMAR, A. CHADLI, *une page d'histoire de la médecine tunisienne de l'école de kairouan*, ambassade de France service culturel, scientifique et de coopération, 1988.

⁸ H.H. ABDULWAHAB, historien et ancien directeur de l'institut National d'Archéologie

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Figure 3 : Premier hôpital « maristan» à Kairouan (Tunisie) Construit au début du IX^{ème} siècle par les princes Aghlabites⁹

Dans la Tunisie médiévale, Selon Al-bakri¹⁰, à l'ouest de la ville, hors Bab Artâ se tenait chaque dimanche un marché appelé suq al ahad. Tout près de là, s'étendait un cimetière qui en avait pris le nom, maqbara suq al ahad. Vers le sud, il est fait état d'un **Rabad al-marda** (le foubourg des malades), où les malades, les lépreux étaient assignés à la résidence. Vers le nord, se trouvaient des jardins irrigués par des puits munis de machines hydrauliques. Ce fut une indication sur l'existence d'une léproserie appelée Rabad al-marda à Tunis pendant le haut moyen âge. Faute de document graphique, nous n'avons pas pu identifier la morphologie de cet établissement.

2- Sous les hafsides (du XII^{ème} siècle au XVI^{ème} siècle) : La ville de Tunis a conservé sous les hafsides, la structure qu'elle avait déjà dans le haut moyen âge. Au centre, le quartier des souks, où se trouvent groupées les activités artisanales et commerciales de

⁹ SOURCE : Ambassade de France service culturel, scientifique et centre de coopération —TUNISIE MAGHREB

¹⁰ AL BAKRI, description de l'Afrique septentrionale, trad De Slane, Jourdan, Alger, 1913, p87.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

la cité , et de tous cotés l'enveloppent les quartiers d'habitation. Nous relevons parmi les lieux de soins établis sous le règne de la dynastie hafside:

- Un maristan, crée sous l'ordre de sultan Abu Faris (1394-1434). Il a été destiné aux malades et infirmes et il se trouve à proximité du suq al-Azzafin.

-Selon Ahmed ben Miled ¹¹, il existait un maristan destiné aux pauvres et aux indigènes, inauguré sous le règne de sulatan Abu Faris . Il se trouve dans la médina de Tunis , au 3, rue de diwan.

Les lieux de soins de la Période précoloniale :

1- Sous les deys et beys mouradites :

Sous leurs règne des longues périodes d'épidémies dépeuplèrent les cités . La capitale hafside a traversé, au cours du XVI^{ème} siècle, plus d'une épreuve dont eurent à souffrir ses ouvrages défensifs, ses monuments et ses quartiers d'habitation. Mais les nouveaux maîtres du pays eurent remis en état ce qui a été détruit suite au combats avec les espagnols. D'anciens monuments furent restaurés, d'autres furent élevés , et la ville retrouve un nouvel éclat.

Parmi les lieux de soins construits sous le règne des deys et beys mouradites ,nous citons la construction par le bey Hammuda b. Murad , dans le souk de cuivre, un hôpital sur l'emplacement du premier maristan Hafside ¹²

D'après Ahmed Saadaoui¹³, un mâristân de Tunis se trouve dans le quartier rénové par Hamouda Pacha, non loin de sa demeure et de dar el bey, là ou il édifie un ensemble architectural autour de la grande mosquée qui porte son nom. Le mâristân a été crée en 1662 et s'élève sur la rue de la kasbah à quelques cent mètres de la mosquée. Comme

¹¹ A. BEN MILED, histoire de la médecine arabe en Tunisie, Ed. Cérès Tunis, 1980, p 177.

¹² IBN ABI DINAR , kitab al mûnis fi akhbar ifriqiya wa tunes ,trad. Fr. sous le titre histoire de l'Afrique , par Pellissier et Rémusat, Paris, 1845

¹³ AHMED SAADAOUI , les temps modernes (1534-1881), sud editions, 2015 p97.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

le révèle la waqfiya de l'établissement, il s'agit d'un fondouk acheté par le fondateur et, après des travaux d'aménagement, transformé en mâristân. Ainsi il présente un plan des plus simples qui reproduit le thème architectural classique de la construction ordonnée autour d'une cour à péristyle (voir fig.3).

Figure 3 : Maristan de la rue de Kasbah aujourd'hui abandonné.

2- Sous les beys husseinites:

Au début du XVIII^{ème} siècle, la Tunisie entre dans une nouvelle période de son histoire avec l'avènement de la dynastie husseinite.

Au cours de ce même siècle, la médina centrale a conservé, pour l'ensemble, les traits qu'elle avait au XVII^{ème} siècle : le quartier des souks au centre et les quartiers d'habitation l'enveloppant de toutes parts. La ville haute occupée par les musulmans-maures, Andalous et Turcs et la ville basse occupée par les juifs, confinés dans leur Hara, et chrétiens, groupés dans les rues qui constituent le « quartier franc », aux alentours de la porte de la mer. Ce ci n'empêche pas de remarquer de nouvelles constructions fondées par les husseinites. Parmi les lieux de soins construits sous leur règne nous citons :

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- L'hôpital Aziza Othmana construit par Husayn b. Ali . Il est à noter que le fondateur de la dynastie Husseinite ne fit sans doute que restaurer et remettre en activité l'hôpital créée au XVII^{ème} siècle par le bey Mouradite Hammuda Pacha¹⁴.

- Une tekiya qui est un hospice destiné à recevoir hommes et femmes sans ressources, qui fut créée dans la ville haute, près de Bab al Manara en 1774¹⁵.

Figure 4 : Une Tekiya construite en 1774 qui se trouve près de bab al Mnara¹¹⁶

Les casernes, dont lesquelles sont intégrés des unités de soins destinés à soigner les soldats et les janissaires turcs, furent construites dans les premières années du XIX^{ème} siècle. Il est à noter que à cette époque, le bey Hammuda b. Ali (1782-1814) est le responsable de la fondation des cinq casernes, nous citons:

- Qashla al- Bashamqiya, dans le souq al- Bashamqiya, où sera installé en 1880 l'hôpital Sadiki
- Qashla al- Attarin, dans le souq al-Attarin, où seront installées, sous le protectorat, la bibliothèque publique et la direction des antiquités. La caserne s'organise autour d'un Patio et sur deux niveaux, où s'ordonnent les cellules et les dépendances, précédées par des galeries.

¹⁴ SEGHIR BEN YOUSSEF, chronique tunisienne (1705-1774), trad. V.Serres et M.Lasram, Tunis, 1900, 488 p.

¹⁵ ZBISS, monuments musulmans d'époque husseinite en Tunisie, Direction des Antiquités et Arts, Tunis, 1955, p37

¹⁶ HAKIMA TRIMECHE, *ibidem*.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Figure 5 : La qashla Attarine , fondée par Hamouda Pacha et achevé en 1813-14.

- Qashla al- Zenaydiya, dans la rue sidi-Murjani, où seront installés le collège Sadiki et la direction des Habous.
- Qashla al-Wuzar, sur l'emplacement de laquelle a été aménagée l'école des sœurs de saint-Joseph, rue Sidi Saber.
- Qashla Sidi Amir, dans la rue Sidi-Ali-Azouz , dont les locaux devaient être occupés, au lendemain du protectorat, par l'Hôpital Saint-Louis et par la société Française de bienfaisance¹⁷.

¹⁷ ZBISS, *ibidem.* , p27.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Figure 6 : Hôpital Saint Louis , ancienne caserne Sidi Amir¹⁸

VERS 1881, La conquête d'Alger en 1830 ouvre une nouvelle période historique. La France ayant pris pied au cœur du Maghreb essaye d'étendre son emprise à l'est. la régence de Tunis , menacée de subir le même sort que la Tripolitaine , sur laquelle la Turquie a rétabli son autorité directe, se rapproche de la France pour sauvegarder une indépendance de fait. Cependant l'Angleterre et l'Italie ne renoncent pas à maintenir, voire à développer leur influence dans le pays et à défendre leurs intérêts. Les beys croient sauver leur royaume en décidant de le moderniser et en y entreprenant des réformes. Ils sont ainsi entraînés à des dépenses inconsidérées, à une aggravation de la fiscalité, à la négociation d'emprunts et à la banqueroute, en favorisant la pénétration économique de l'étranger. Pour finir, malgré un effort tardif de redressement, la Tunisie se voit imposer le protectorat de France qui réussit à assurer sa primauté dans la régence en évinçant les puissances rivales. Pendant ce demi-siècle qui va de la conquête d'Alger au traité de Bardo , la Tunisie se transforme en s'ouvrant plus largement aux influences de l'occident. Des colonies européennes, d'années en années plus nombreuses , viennent grossir la population tunisoise.

¹⁸ HAKIMA TRIMECHE , *ibidem*.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Les nouveaux besoins, des colonies européennes et de la population tunisoise développée , ont causé l'apparition des nouveaux lieux de soins destinés aux étrangers .Parmi les lieux de soins construits dans cette période nous citons :

- L'hôpital Saint louis crée en 1843 par l'abbé François Bourgade. Cet hôpital, situé rue des Moniquettes, poursuit sa carrière dans les mêmes locaux jusqu'à l'année 1882, au cours de laquelle il fut transféré dans une ancienne caserne de Hammuda Bacha, désaffectée, dans la rue sisi - Ali- Azouz¹⁹.
- L'hôpital Saint Croix des trinitaires espagnols (voir fig. 7)

Figure 7: L'hôpital Saint Croix des trinitaires espagnols

¹⁹ M. GANDOLPHE, la vie à tunis (1840-1881) , dans C H R DESSORT , histoire de la ville de Tunis, Alger , 1960, p 164.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- L'hôpital Sadiki (voir fig. 8) a remplacé l'ancien maristan Aziza Uthmana. Ce dernier fut transféré dans la caserne du suq al-Bashmaqiya sous l'ordre du bey muhammad al-sadoq en 1879.

Figure 8 l'hôpital Sadiki (1879)²⁰

Les hôpitaux créés sous le protectorat (1881-1956)

L'année 1881, qui fut celle de l'institution du protectorat, a marqué un tournant dans l'histoire de la Tunisie. Les villes, qui jusque-là n'avaient connu que des changements lents et d'ampleur modeste, ont entrée dans une ère de mutations rapides qui, en deux ou trois décennies, l'ont profondément transformées. Les villes, ouvertes à la pénétration des capitaux français, ont vu leurs populations s'accroître avec l'implantation de colonies européennes de plus en plus nombreuse, qui arriveront presque à égaler en importance la population tunisienne.

Par ailleurs, les réactions des consciences qui se sont manifestées dans les pays européens et qui ont abouti à l'hôpital pavillonnaire, ont influencé l'architecture hospitalière locale, les architectes français ont adopté les schémas des hôpitaux européens de la même période. Ils considèrent que l'idée d'éclatement du projet peut éviter les problèmes d'épidémies et d'infections dus à la promiscuité.

Nous relevons dans ce qui suit les lieux de soins construits durant la période coloniale:

²⁰ HAKIMA TRIMECHE, *ibidem*.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- Hôpital israélite qui fut installé dans un vieux palais de la place Halfaouine et commença à fonctionner au cours de l'année 1895.
- Hôpital Sadiki fit l'objet d'importants travaux qui en augmentèrent la capacité d'accueil et en développèrent les installations , réservées exclusivement à la population tunisienne musulmane (1893)
- Hôpital militaire fut crée au nord de belvédère en 1886
- Hôpital civil français construit ,en 1899 ,afin de répondre aux besoins de la population civile française . Il a remplacé le vieux hôpital Saint louis, crée en 1843 par François Bourgade (voir fig.9).
- L'institut pasteur, crée par un décret du 14 février 1900.
- Hôpital de la colonie italienne crée au cours de l'année 1890. D'abord installé dans un ancien palais arabe de la rue Zaouia el-Bokria , cet hôpital, qui prit le nom ospedale coloniale italiano, fut transféré dans de nouveaux bâtiments, construits pour accueillir ses services, sur les hauteurs de Montfleury, au cours de l'année 1901.
- Hôpital Ernest conseil qui été d'abord un simple lazaret, aménagé sur la colline de la Rabta, est devenu en 1923 un véritable hôpital réservé aux malades contagieux.
- Un nouvel hôpital italien édifié en 1939 sur les hauteurs de Montfleury

Figure 9 Hôpital civil français construit en 1899²¹

²¹ Source : Archive Du Ministère de santé Publique de Tunis

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Sur le territoire Tunisien 45 Infirméries-dispensaires ont été réparties et réalisées (voir fig.7et fig.8).

figure 10 dispensaire réalisé dans douze lieux à l'intérieur du territoire tunisien, 1948²²

Figure11 Dispensaire Réalisé Dans Six Lieux , À L'intérieur Du Territoire Tunisien, 1948²³

²² Revue l'architecture d'aujourd'hui, n°20, octobre 1948.

²³ Revue l'architecture d'aujourd'hui, ibidem.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Les hôpitaux de la Periode post-coloniale :

La décolonisation a entraîné pour la Tunisie un ensemble de mutations qui devaient en modifier profondément l'aspect. Les Européens qui la peuplaient ont vu leurs conditions d'existence bouleversées et ont dû tôt ou tard se résoudre à un départ. L'extension des villes s'est accompagnée de la construction d'importants édifices publics ou privés. Les uns comme les autres, d'une architecture moderne, se sont efforcés de répondre à leur fonction.

Les évolutions scientifiques, technologiques, sociales, culturelles et économiques, issues d'une politique d'industrialisation observée au lendemain de l'indépendance de la Tunisie, induisent les hôpitaux « monoblocs » puis compacts. Il s'agit de nouveaux schémas issus d'une volonté de concentrer les pavillons afin de minimiser le coût de terrain, les circulations, et accentuer l'aération et la ventilation. Parmi les lieux de soins construits par l'état nous citons :

- L'hôpital d'enfant construit en 1965 (hôpital monobloc)

Figure 12 L'hôpital d'enfant, Bab Saadoun, Modèle d'un hôpital monobloc

- l'hôpital Sahloul de Sousse , construit en 1988 (voir fig.13)

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Figure 13 Hôpital Sahloul , modèle d'un hôpital tour sur socle ²⁴

Conclusion

La typologie architecturale des hôpitaux en Tunisie et son développement historique se reflète dans l'évolution de ses caractéristiques morphologiques, spatiales et fonctionnelles, atteignant une énorme spécialisation dans la mesure du perfectionnement progressif de l'usage. Le caractère permanent des hôpitaux est confronté à leur besoin continu d'évolution, en réponse aux nouvelles exigences du contexte global international et du contexte spécifique du pays dans lequel ils s'insèrent. Celui-ci s'est avéré attaché d'une part aux pratiques architecturales hospitalières dans le monde, synthétisées dans notre analyse typologique²⁵ et d'autre part elle induit des spécificités régionales, locales et contextuelles propre à la Tunisie. En effet, l'architecture des hôpitaux du présent résulte des transformations successives de strates historiques, générant des typologies variées dues aux évolutions des pratiques thérapeutiques

²⁴ Service de maintenance, hôpital Sahloul, Sousse

²⁵ HAKIMA TRIMECHE , *ibidem*.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

et des progrès économiques, et à la confrontation entre la pensée traditionnelle tunisienne et la pensée rationaliste occidentale.

Suite à notre étude typologique, nous avons pu identifier trois grandes mutations des lieux de soins en Tunisie qui ont marqué l'histoire de la santé en Tunisie et qui ont explicité les déterminants de la diversité et des ruptures formelles, tout en prouvant la continuité des principes d'hygiène dans la conception architecturale.

Nous retenons que le rapide survol de l'histoire de l'architecture hospitalière dans le monde expose la succession des arguments qui sont à l'origine de la diversité de nos lieux de soins de la Tunisie. En effet, si nous approuvons que les thermes carthageois et romains furent les premiers lieux de soins existants en Tunisie, nous constatons depuis l'antiquité, l'apparition de trois mutations que nous pouvons les schématiser de la façon suivante :

- **PREMIÈRE MUTATION :** Les lieux de soins du moyen âge qui, sous l'influence religieuse, et selon les pratiques thérapeutiques de l'époque (médecine arabe, pratiques magico-religieuse...), adopte l'allure des demeures arabo-musulmanes, nous citons le groupe constitué des demnas, des bimaristans. Les lieux de soins de l'époque ne présentent pas de réflexions nouvelles au niveau de l'organisation formelle, plutôt ils s'inscrivent dans des vieux édifices ou dans des constructions nouvelles tout en respectant l'armature urbaine essentielle de la médina et de l'architecture arabo-musulmane. Nous pouvons parler des établissements de soins réadaptés.
- **DEUXIÈME MUTATION :** L'année 1881, qui fut celle de l'institution du protectorat, a marqué un tournant dans l'histoire de la Tunisie. Le pays, qui jusque-là n'avait connu que des changements lents et d'ampleur modeste, est entrée dans une ère de mutations rapides qui, en deux ou trois décennies, l'ont profondément transformé. Par ailleurs, les réactions des consciences qui se sont manifestées dans les pays européens et qui ont abouti à l'hôpital pavillonnaire, ont influencé l'architecture hospitalière locale. En Tunisie, les architectes français ont adopté les schémas des hôpitaux européens de la même période. Ils considèrent que l'idée d'éclatement du projet peut éviter les problèmes d'épidémies et d'infections dus à la promiscuité. D'où le changement du langage architectural (un style rationnel et classique se manifeste) et l'apparition des établissements médicalisés issus des réflexions sur les problèmes d'infections, d'épidémies, de coût et d'hygiène.

Dans le même objectif, certains architectes des années quarante ont réalisé des lieux de soins en passant d'une architecture faisant référence formellement à la tradition typologique et constructive arabo-islamique utilisant l'arcade, la voûte, la pierre à une architecture déconnectée du monde arabe, de tendance fonctionnaliste, construite en béton, utilisant le brise-soleil, exaltant la courbe. Toutes leurs productions oscillent entre ces deux extrêmes. D'un côté ils reconduisent la tradition allant jusqu'au mimétisme, de l'autre ils appliquent les règles de la charte d'Athènes et s'alignent sur les idées du « mouvement Moderne ». Il s'agit d'une médiation entre rationalisme et tradition.

- **Troisième Mutation:** Les évolutions scientifiques, technologiques, sociales, culturelles et économiques, issues d'une politique d'industrialisation observée au lendemain de l'indépendance de la Tunisie, induisent les hôpitaux « monoblocs » puis compacts. Il s'agit de nouveaux schémas issus d'une volonté de concentrer les pavillons afin de minimiser le coût de terrain, les circulations et accentuer l'aération et la ventilation.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Bibliographie

- A. BEN MILED, histoire de la médecine arabe en Tunisie, Ed. Cérès Tunis, 1980, p 177.
- AL BAKRI, description de l’afrique septentrionale, trad De Slane, Jourdan , Alger, 1913, p87 .
- AHMED SAADAoui , les temps modernes (1534-1881), sud editions, 2015 p97.
- H AMAR ,A CHADLI , une page d’histoire de la médecine tunisienne de l’école de kairouan ,
embassade de France service culturel, scientifique et de coopération, 1988.
- HAKIMA TRIMECHE , analyse des lieux de soins pour une définition appropriée de l’hôpital,
mémoire d’étude approfondie en architecture, Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme
de Tunis , 2002
- HEDI SLIM ET NICOLAS FAUQUE, La Tunisie antique. De Hannibal à saint Augustin, éd. Mengès,
Paris, 2001, p. 186
- IBN ABI DINAR , kitab al mûnis fi akhbar ifriqiya wa tunes ,trad. Fr. sous le titre histoire de
l’Afrique , par Pellissier et Rémusat, Paris, 1845
- M. GANDOLPHE, LA vie à tunis (1840-1881) , dans C H R DESSORT , histoire de la ville de
Tunis, Alger , 1960, p 164.
- PAUL SEBAG, TUNIS histoire d'une ville, Ed l'harmattan, coll histoire et perspectives
méditerranéennes, 2000.
- PIERRE GROS, L’architecture romaine du début du iiiie siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire,
tome 1 « Monuments publics », éd. Picard, Paris, 1996, p. 412
- SEGHIR BEN YOUSSEF, CHRONIQUE tunisienne (1705-1774), trad. V. Serres et M. Lasram , Tunis,
1900 , 488 p.
- YVON THEBERT, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, éd. École
française de Rome, Rome, 2003, p. 307
- ZBISS, MONUMENTS musulmans d’époque husseinite en Tunisie, Direction des Antiquités et
Arts , Tunis, 1955 , p37